

**TARJIMONLARNING AMALIY KO'NIKMALARINI
SHAKLLANTIRISH**

F.B.Mattiyeva

Samarqand davlat chet tillar institute

Mustaqil tadqiqotchisi

+998937236400

feruzamattiyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'pchilik o'qituvchilar o'z o'quvchilariga tarjima turlari orasidagi farqni tushuntiradilar. . Xalqaro konferentsiyalar uchun tarjimonlarni tayyorlashda asosiy e'tibor simultane tarjimon uslubiga qaratilgan bo'lib, u ham ko'pincha kognitiv nuqtai nazardan ko'plab tadqiqotlarni jalb qiladi. Interpretatsiyani faqat nazariy jihatdan o'rganib bo'lmaydi, u nazariya va amaliyotning doimiy uyg'unligini talab qiladi. Talaba tarjimon tomonidan talab qilinadigan ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ma'lum aniq mezonlarning yaratilishi qanday muammolarni hal qilish kerakligini belgilaydi. Interpretatsiya nazariyalari empirik tadqiqotlar bilan boyitiladi, ular o'z navbatida doimo rivojlanib borayotgan nazariyalar doirasida rivojlanadi.

Kalit so'zlar: tarjimashunoslik, tajriba, ta'lim, konfrensiya, aniqlik, noaniqlik, kognitiv, talaba, ko'nikma, interpretatsiya, empirik, nazariy, amaliy, simultane, tarqatma materiallar, suhbat, dialog, nutq, tarjimon.

Abstract: most teachers explain the difference between types of translation to their students. In the preparation of interpreters for international conferences, the main focus is on the method of simultaneous interpreting, which also often attracts a lot of research from a cognitive perspective. Interpretation cannot be studied only theoretically, it requires a constant combination of theory and practice. The creation of certain specific criteria for the development of the skills required by the student

translator determines what problems need to be solved. Interpretative theories are enriched by empirical studies, which in turn develop within ever-evolving theories.

Keywords: translation studies, experience, education, conference, accuracy, ambiguity, cognitive, student, skill, interpretation, empirical, theoretical, practical, simultaneous, handouts, conversation, dialogue, discourse, translator.

Аннотация: В этой статье большинство преподавателей объясняют своим ученикам разницу между видами перевода. При подготовке переводчиков к международным конференциям основное внимание уделяется методу синхронного перевода, который также часто привлекает множество исследований с когнитивной точки зрения. Интерпретация не может изучаться только теоретически, она требует постоянного сочетания теории и практики. Создание определенных конкретных критериев развития навыков, необходимых студенту-переводчику, определяет, какие задачи необходимо решить. Интерпретативные теории обогащаются эмпирическими исследованиями, которые, в свою очередь, развиваются в рамках постоянно развивающихся теорий.

Ключевые слова: Переводоведение, опыт, образование, конференция, точность, неоднозначность, познавательный, студент, мастерство, интерпретация, эмпирический, теоретический, практический, синхронный, раздаточный материал, беседа, диалог, речь, переводчик.

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarining tarjima nazariyasi va amaliyotini o‘rganayotgan talabalariga ketma-ket tarjimini o‘rgatish bo‘yicha ob’ektiv tasavvurga ega bo‘lish maqsadida tadqiqotimiz doirasida 2017-2018-yillarda izlanish davri bosqichida. O‘zbekistondagi tajriba tariqasidagi oliy ta’lim muassasalarida O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti, Qoraqalpoq davlat universitetida o‘qituvchilik faoliyatini olib borayotgan amaliy tarjima o‘qituvchilari o‘rtasida so‘rovnoma va uning sifat tahlili o‘tkazildi.

Shu bilan birga, o‘rganilayotgan muammo bo‘yicha ularning ish tajribasini umumlashtirish, shuningdek, tarjima uchun real shart-sharoitlar yaratish orqali TLni

o‘qitish metodikasini qo‘llash samaradorligi va maqsadga muvofiqligini aniqlash maqsadida savollar berildi. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarining tarjimonlik amaliyoti bo‘yicha 27 nafar o‘qituvchilari o‘rtasida o‘tkazilgan yozma so‘rov natijalariga ko‘ra quyidagilar aniqlandi:

- shaxsiy kompyuterda suhbatlashgan o‘qituvchilarning katta qismi kamida 10-15 yillik ish stajiga ega, qolganlari esa 5 yilgacha bo‘lgan ish stajiga ega, afsuski, ularning faqat bir qismi tarjima sohasida tajribaga ega;

– so‘rovda qatnashgan o‘qituvchilarning yarmi shaxsiy kompyuterni mustaqil fan deb bilishadi;

– ko‘pchilik o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilariga tarjima turlari orasidagi farqni tushuntiradilar;

- o‘qituvchilar PP darslarida darsliklardan tez-tez yoki kamdan-kam foydalanadilar;

- o‘qituvchilar darsda tarqatma materiallardan foydalanadilar;

– ko‘pchilik o‘qituvchilar kompyuter darslariga tayyorgarlik ko‘rayotganda doimo internetdan foydalanadilar;

– o‘qituvchilar shaxsiy kompyuter darslarida kompyuter qurilmalaridan tez-tez foydalanishadi;

- ko‘pchilik o‘qituvchilar kompyuterni o‘qitishda ko‘pincha o‘zlarining texnologiyasidan foydalanadilar;

- o‘qituvchilar talabalar PPni amalga oshirishda kamdan-kam muammolarga duch kelishlari haqida javob berishdi; – ko‘pchilik o‘qituvchilar kompyuterda tez-tez mashq qilishlarini aytishdi.

Shuningdek, o‘qituvchilar o‘rtasida og‘zaki so‘rov (suhbat) o‘tkazildi, unda har biriga 5-7 tadan savol berildi. Ushbu so‘rov natijalari quyidagilarni aniqladi:

– yozma so‘rovnomada ko‘pchilik o‘qituvchilar shaxsiy kompyuter o‘qitish texnologiyasidan foydalanishlari haqida javob bergan bo‘lsalar ham, suhbat davomida ulardan faqat bir nechtasi o‘z o‘qitish texnologiyasini tavsiflab bera olgan;

- psixofiziologik ma'lumotlarni rivojlantirish uchun mashqlar (stressga chidamlilik, nutqning balandligi va ravshanligi, yaxshi xotira, quloq orqali nutqni aniq idrok etish) haqidagi savolga o'qituvchilar talabalar bilan deyarli hech qachon bunday mashqlarni bajarmaganliklarini va bu kompetentsiyani hisobga olishmaganligini aytdilar. kabi muhim. Shu bilan birga, o'qituvchilar reaksiyani o'rgatish uchun mashqlarni bajarish kerakligini ta'kidladilar, ammo stressga chidamlilikni o'rgatish uchun mashqlar bajarilmadi.

– respondentlar tarjimonlik tajribasiga ega bo'lmagani uchun TLni o'qitishda tarjima uchun real sharoit yaratish haqidagi savolga ham javob berishda qiynalgan (qiyinchiliklar bunday mashqlarni qanday tashkil etish va ko'nikmalarni o'rgatish bo'yicha bilimsizlikdan kelib chiqqan) edi.

Shunday qilib, tajriba tariqasida o'tkazilgan oliy ta'lim muassasalarining tarjima amaliyoti o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatadiki, PPni real sharoit yaratish orqali o'qitish texnologiyasi ilgari o'quv jarayonida qo'llanilmagan.

Shaxsiy kompyuterni o'rgatishda asosiy e'tibor faqat eslatma olishga beriladi va o'quv dasturlari o'quv jarayonini tizimli boshqarish darajasi bilan farqlanadi. Biroq, xotirani talqin qilish mashqlari kursiv yozuv tizimini yaratishdan oldin bo'lishi kerakligi to'g'risida konsensus mavjud. Ko'pchilik o'qituvchilar eslatmalarni tarjimon xotirasini asl tilda yanada kengroq yoki batafsilroq ifodalash uchun qo'llab-quvvatlashning eng moslashtirilgan usuli deb bilishsa-da, ba'zi tamoyillar va ko'rsatmalar keng tarqalgan. Xalqaro konferentsiyalar uchun tarjimonlarni tayyorlashda asosiy e'tibor simultane tarjimon uslubiga qaratilgan bo'lib, u ham ko'pincha kognitiv nuqtai nazardan ko'plab tadqiqotlarni jalb qiladi. Biroq, PP va unga hamroh bo'lgan jarayonlar o'rganish uchun muhim emas.

A.Hamidov O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining ketma-ket tarjima fani o'qituvchisidir. Uning pedagogik tajribasi 7 yil. Uning fikricha, ketma-ket tarjimonlikni o'rgatishda materialni to'g'ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi, ya'ni o'quvchilar tilining darajasini, ma'lum bir darsda ketma-ket tarjimonlikning qaysi

turiga o‘rgatilganligini (yozuvli yoki yozuvsiz ketma-ket tarjimonlik) hisobga olish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Тухтасинов И.М. Таржимон тайёрлашда касбий компетенцияларни эквивалентлик ҳодисаси асосида ривожлантириш.: Автореф. дисс. ... пед. фан. докт. –Т.; 2018. – 65 б.
2. Узлуксиз таълим тизимининг чет тиллар бўйича давлат таълим стандартини тасдиқлаш тўғрисида. <http://lex.uz/docs/2165717> (Мурожаат санаси: 19.05.2017)
3. Саидумар Саидалиев. Чет тил ўқитиш методикасидан очерклар. – Наманган, 2004. –240 б.
4. Рахимов Б.А., Мавлянов А., Чориев В.Қ., Абдалов С.Р., Темирова Н.С. Педагогик технологиялар схемаларда. –Т.; —Fan va texnologiya, 2009. Б.125
5. Кулматов Б.Г. Инглиз тилини инновацион технологиялар ёрдамида ўқитишда CEFR мезонларидан фойдаланишнинг назарий асосларини такомиллаштириш.: Автореф. дисс. ...пед. фан. докт. –Т.; 2018. – 45 б
6. Linville H. Developing a content assessment instrument; Testing implications. Final project report. 2011, Unit 2, p.11
7. Назарова М.А. Инглиз тилидаги матнларни ўқишда талабаларни лексик полисемияга ўргатишни такомиллаштириш.: Автореф. дисс. ... пед. фан. докт. – Т.; 2018. –42 б
8. Исмоилов А.А. Чет тилида рейтинг тизими асослари, тест таркиби ва турлари. – Т;,1997. – 13 б.
9. Вахобжонов Б. Инновацион педагогик технология асослари, саволлар, жавоблар; Касб –ҳунар таълими муассасалари учун ўқув қўлланма. –Т.;|Talqin|, 2010. –128 б.